

УДК 339.543

Владіміров Дмитро Володимирович
Фахівець з продажів роздрібних продуктів,
АТ «Альфа банк» в м. Одеса

*Наукові інтереси: фінансова політика, митний контроль,
економічна безпека, банківська система*

МИТНИЙ КОНТРОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

***Анотація.** У статті досліджено сутність митного контролю та його роль у формуванні економічної безпеки держави. Висвітлено способи здійснення митного контролю в Україні. Розглянуто визначення економічної безпеки та охарактеризовано її складові елементи. Виділено основні етапи та напрями реалізації митної безпеки держави. Доведено, що ефективний митний контроль та забезпечення економічної безпеки держави створюються завдяки реалізації основних завдань і функцій управління організації митного контролю.*

У статті сформульовано заходи удосконалення митного контролю в контексті формування економічної безпеки України. До них автором віднесено наступні: впровадження спрощених митних процедур, ефективне забезпечення застосування митних режимів, результативне здійснення аналізу та управління ризиками, посилення контролю за наданням адміністративних послуг, підвищення дієвості контролю за переміщенням експортованих товарів, удосконалення митного законодавства та електронного декларування, запровадження жорсткої відповідальності за порушення митного законодавства як суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, так і самими працівниками митних органів.

***Ключові слова:** митна справа, митний контроль, економічна безпека, митна безпека, державний кордон, зовнішньоекономічна діяльність.*

Vladimirov D.V.

CUSTOMS CONTROL IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

***Annotation.** The article examines the nature of customs control and its role in shaping the economic security of the state. The ways of exercising customs control in Ukraine are highlighted. The definition of economic security is considered and its constituent elements are characterized. The basic stages and directions of realization of customs security of the state are highlighted. It is proved that effective customs control and ensuring the economic security of the state are created through the realization of the basic tasks and functions of management of the customs control authorities.*

The article outlines measures to improve customs control in the context of the formation of economic security of Ukraine. According to the author, these measures are as follows: introduction of simplified customs procedures, effective enforcement of customs regimes, effective analysis and management of risks, strengthening control over the provision of administrative services, increasing

the effectiveness of controls on the movement of exported goods, improving customs legislation and electronic declaration, introducing rigid liability for violation of customs legislation both by the subjects of foreign economic activity and by the employees of customs authorities.

Key words: *customs business, customs control, economic security, customs security, state border, foreign trade.*

Постановки проблеми. Однією з важливих складових управлінської діяльності держави у сфері реалізації митної справи, що сприяє підвищенню не лише митної, а й національної безпеки, є митний контроль. Його особливе значення в системі складових державного фінансового контролю і системі забезпечення митної безпеки держави підтверджується функціями органів ДФС України, домінуючими серед яких визначено саме контролюючі. Головною метою митного контролю є забезпечення захисту економічних інтересів держави від внутрішніх та зовнішніх загроз, які виникають в наслідок зовнішньоекономічної діяльності.

Ефективно організований митний контроль покликаний попередити такі економічно та суспільно негативні явища як порушення митних правил і контрабанда, які є ключовими ризиками і загрозами економічної безпеки України.

Аналіз наукових досліджень. Вагомий внесок у дослідження сутності митного контролю та його ролі у формуванні економічної безпеки держави здійснили у своїх працях такі українські і зарубіжні учені: І. Бережнюк, М. Білуха, О. Вакульчик, А. Войцешук, М. Губа, О. Гребельник, Т. Джеймс, О. Десятнюк, Є. Додін, Ю. Іванов, І. Калашнікова, А. Крисоватий, В. Мельник, Ю. Оніщик, П. Пашко, В. Петті, С. Терещенко та ін. Внесок вітчизняних та зарубіжних науковців у розвиток організації та здійснення митного контролю є суттєвим, однак місце останнього в системі мінімізації ризиків і загроз економічній безпеці держави потребує поглиблення наукових досліджень.

Формування цілей статті. Метою статті є дослідження теоретичних аспектів митного контролю та формування напрямів його удосконалення задля підвищення рівня економічної безпеки держави.

Виклад основного матеріалу. У Митному кодексі України митний контроль визначено як «...сукупність заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержання норм митного кодексу, законів та інших нормативно-правових актів з питань державної митної справи, міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку».

Згідно зі ст. 336 Митного кодексу України, митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами органів доходів і зборів шляхом:

1) перевірки документів та відомостей, які надаються органам доходів і зборів під час переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України;

2) митного огляду (огляду і переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, огляду та переогляду ручної поклажі та багажу, особистого огляду громадян);

3) обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України;

4) усного опитування громадян і посадових осіб підприємств;

5) огляду територій та приміщень складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі й інших місць, де перебувають товари, транспортні засоби комерційного призначення, що підлягають митному контролю;

б) перевірки обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем;

7) проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи, в тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;

8) направлення запитів до інших державних органів, установ та організацій, уповноважених органів зарубіжних держав для встановлення автентичності документів, поданих ДМС України [1].

На думку М. Білухи, митний контроль – це функція управління митними операціями підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність з метою забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів з питань державної митної справи та міжнародних договорів України [2].

У Митному кодексі ЄС подано визначення митного контролю як певних дій митних органів з метою забезпечення правильного застосування митного та іншого законодавств, що регулюють ввезення, вивезення, транзит, передачу, зберігання і кінцеве використання товарів, що переміщуються між митною територією Співтовариства та іншими територіями, та наявність і пересування в межах митної території товарів, що не походять із Європейського Союзу, та товарів поміщених під режим випуску для внутрішнього споживання [3].

Згідно зі ст. 17 Конституції України найважливішою функцією держави серед інших є забезпечення економічної безпеки держави [4].

Економічна безпека в Концепції національної безпеки України визначається як стан кредитно фінансової системи та національної економіки, що дає можливість:

- на основі досягнень науково-технічного прогресу забезпечити економічний розвиток держави;
- у разі надзвичайних ситуацій внутрішнього характеру чи зупинки зовнішніх поставок швидко оновлювати або зберігати виробництво;
- при несприятливих внутрішніх і зовнішніх загрозах забезпечити стабільне функціонування грошово-кредитної системи та задоволення потреб суспільства [5, с. 149].

Отже, економічна безпека – це певний стан національної економіки, що дає можливість зберігати стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз і здатен задовольняти життєві потреби особи, суспільства, держави.

Варто зазначити, що спектр поглядів на поняття «економічна безпека» є вкрай широким (рис. 1): «якісно певний стан економіки країни, який з погляду суспільства бажано зберегти, або розвинути в прогресуючих масштабах [7, с. 37]; готовність і спроможність економіки забезпечити належні умови життя і розвитку особистості; забезпечити соціально-економічну та військово-політичну стабільність суспільства і держави, протистояти впливу внутрішніх і зовнішніх загроз; найважливіша якісна характеристика економічної системи, визначальна її здатність забезпечувати нормальні умови життєдіяльності населення, стійке забезпечення ресурсами розвитку народного господарства, а також послідовна реалізація національно-державних інтересів країни» [8, с. 53].

Рис. 1. Основні визначення категорії «економічна безпека»

Джерело: складено на основі [6].

Виходячи з розглянутих теоретичних положень, можна зазначити, що суть економічної безпеки полягає в забезпеченні економічного розвитку країни з метою задоволення економічних та соціальних потреб громадян України при оптимальних витратах праці та природоохоронному використанні сировинних ресурсів та навколишнього середовища. Виходячи з того, що саме зараз забезпечення економічної безпеки в Україні набуває першочергового значення, доцільно дати чітке визначення поняттю економічної безпеки держави в сучасних умовах.

Економічна безпека держави є комплексною системою, яка включає в себе певні елементи і напрями (рис. 2).

Рис. 2. Складові системи економічної безпеки держави

Джерело: складено на основі [9].

Як стверджує П. Пашко, економічна безпека – це складна багатofакторна категорія, яка визначає рівень захищеності країни в політичному та економічному просторі, виступає балансом між резервом та нестачею економічно обґрунтованих дій та подій в суспільстві [10]. Досягти цього стану можна тоді, коли рівень залежності держави від інших країн, а також

рівень загострення соціально-економічної, екологічної та внутрішньополітичної ситуації не перевищує межі, за якою послаблюється економічний потенціал, суттєво знижуються якість та рівень життя громадян, втрачається національний суверенітет. Нехтування економічною безпекою може призвести до негативних наслідків: банкрутства підприємств, витіснення з внутрішнього ринку вітчизняних товаровиробників, підриву системи життєзабезпечення нації, руйнації внутрішнього виробництва.

Виходячи з загальновідомих визначень складових економічної безпеки держави можна зазначити, що митне оподаткування прямо впливає на фінансову складову економічної безпеки держави. Через його механізм забезпечується надходження митних платежів до дохідної частини Державного бюджету, це прямо впливає на стан бюджетної, грошово-кредитної та валютної систем держави. Економічна безпека прямо пов'язана з митним оподаткуванням. Через диференціацію ставок митного тарифу система митного оподаткування, з одного боку, слугує запобіжником контрабанди товарів, нераціональної структури експорту та імпорту, від'ємного сальдо зовнішньої торгівлі, а з іншого – сприяє вільному руху капіталу, товарів, робочої сили, що створює сприятливі умови для розвитку національної економіки завдяки її інтеграції у світовий розподіл праці. Можна стверджувати, що митна безпека прямо або опосередковано впливає майже на кожен складову економічної безпеки держави [11, с. 26].

Отже митна безпека як складова економічної безпеки держави є системою ефективних правових, політичних, економічних та інших заходів держави і суспільства із захисту інтересів держави і народу в зовнішньоекономічній сфері.

Митна безпека – це такий стан захищеності національних інтересів України в митній галузі, що дозволяє в різних зовнішніх та внутрішніх умовах, незалежно від загроз, забезпечити:

- переміщення через митний кордон товарів і транспортних засобів;
- здійснення митного регулювання, пов'язаного із встановленням та справлянням податків і зборів;
- застосування процедур митного контролю та митного оформлення із застосуванням заходів нетарифного та митно-тарифного регулювання;
- здійснення заходів у боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил, а також виконання інших покладених на митні органи завдань шляхом ефективної реалізації митної справи [12].

Головною метою митної безпеки можна вважати досягнення певного рівня надійності та ефективності митної системи завдяки продуктивному функціонуванню митних органів. Можна виділити такі етапи реалізації митної безпеки:

- формування та затвердження митної політики в галузі митної безпеки;
- формування системи митного регулювання у взаємозв'язку з економічними інтересами і цілями держави, котрі впливають на визначення орієнтирів митного регулювання;
- застосування обраних заходів щодо методів регулювання та контролю до товарів, котрі переміщуються через кордон;
- моніторинг системи митного регулювання.

Основними напрямками досягнення митної безпеки є:

- забезпечення стійкого функціонування системи реалізації порядків і процедур митного контролю та митного оформлення, удосконалення методів і форм їх здійснення;

- контроль за додержанням законодавства з питань митної справи;
- стабілізація системи адміністрування надходжень;
- запобігання контрабанді та порушенню митних правил;
- створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України, сприяння транзиту та полегшення торгівлі;
- розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної справи;
- забезпечення контролю над відтоком національних інтелектуальних, фінансових, інформаційних, матеріальних та інших ресурсів.

Оскільки ст. 11 Митного кодексу України передбачено, що безпосереднє здійснення митної справи покладено на митні органи [1], то вони і є головним суб'єктом забезпечення митної безпеки, а найважливішим інструментом з питань митної справи у забезпечення економічної безпеки являється митний контроль. Інституту митного контролю притаманний дуалізм. По-перше, це як загальний статус (правовий режим) переміщуваних через митний кордон товарів і транспортних засобів. По-друге – сукупність заходів перевірконого характеру.

Метою здійснення митного контролю є забезпечення дотримання державними органами, громадянами та підприємствами порядку переміщення через митний кордон України товарів. Якби державні органи, підприємства та громадяни були достатньо свідомими у правовому відношенні і чесними в цьому питанні, то контроль був би формальним, а то й зовсім не потрібним.

Ефективний митний контроль та забезпечення економічної безпеки держави створюються завдяки реалізації основних завдань і функцій управління організації митного контролю:

- впровадження спрощених митних процедур відповідно до законодавства та сприяння створенню відповідних умов для збільшення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України, сприяння транзиту, полегшення торгівлі;
- здійснення контролю за дотриманням громадянами та суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності устанавленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України;
- контроль та координація за застосуванням заходів нетарифного і тарифного регулювання під час переміщення товарів через митний кордон України;
- забезпечення застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими;
- здійснення аналізу та управління ризиками з метою визначення обсягів та форм митного контролю;
- здійснення контролю за доставкою товарів і транспортних засобів комерційного призначення, які перебувають під митним контролем, до митниці призначення;
- надання дозволів на відкриття та експлуатацію складів тимчасового зберігання, митних складів, вільних митних зон комерційного або сервісного типу, вантажних комплексів, видачу сертифікатів уповноваженого економічного оператора, висновків щодо відкриття магазинів безмитної торгівлі та розміщення підприємств у пунктах пропуску, вільних митних зон сервісного чи комерційного типу, здійснення контролю за їх діяльністю [13, с. 45];

- організація стягнення коштів у разі настання гарантійного випадку за фінансовою гарантією;
- контроль за наданням адміністративних послуг;
- контроль за переміщенням товарів, які підлягають державному експортному контролю через митний кордон України.

Таким чином, митний контроль, будучи одним із головних інструментів митних органів, відіграє важливу роль у забезпеченні економічної безпеки. Він гарантує захист економічних інтересів країни. За допомогою митного контролю створюються умови, що сприяють безпеці і прискоренню зовнішнього митного та економічного обороту, ведеться боротьба з контрабандою та порушенням митних правил.

Висновки. У сучасних умовах розвитку митної політики варто активізувати вектори вдосконалення митного контролю як при імпорті товарів на територію України, так і при експорті за її межі. В останньому разі доцільно зосередити увагу на регулюючих інструментах щодо вивезення стратегічної продукції та сировини.

Доцільно більшою мірою диференціювати також ставки митного тарифу за ступенем обробки товару, щоб стимулювати експорт продукції з більшою часткою доданої вартості. Варто обмежити вивезення товарів, які є дефіцитними з позиції попиту, щоб їх не довелося через деякий період імпортувати.

Пріоритетними напрямками для України у сфері здійснення митного контролю в контексті забезпечення економічної безпеки є удосконалення митного законодавства та електронного декларування, спрощення процедур митного контролю згідно з пріоритетами ЄС, вдосконалення технологічних схем, формування ефективних моделей управління митними ризиками та запровадження жорсткої відповідальності за порушення митного законодавства як суб'єктами ЗЕД, так і самими працівниками митних органів.

Бібліографічний список:

1. Митний кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-17 / Верховна Рада України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17> (дата звернення: 07.08.2019).
2. Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Митний контроль: організація і методологія. *Науковий вісник Національного університету ДПС України* (економіка, право). 2014. № 1(64). С. 181–187.
3. Митний кодекс Співтовариства: Регламент (ЄС) № 450/2008 Європейського парламенту та Ради : від 23 квітня 2008 року URL: <http://kompmp.rada.gov.ua/>. (дата звернення: 16.07.2019).
4. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. С.130.
5. Коженювський Л. Управління безпекою. *Актуальні проблеми економіки*. 2004. № 1 (31). С. 147-154.
6. Кривіцький В.Б. Вектори вдосконалення митного контролю в Україні у контексті забезпечення фіскальної безпеки держави. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія»*, серія «Економіка», № 11(39), грудень, 2018 р. С. 135-142.
7. Мунтіян В.І. Економічна безпека України: монографія. К.: КВІЦ. 1999. 462 с.
8. Гавловська Н. І., Осадчук О.В., Рудніченко Є.М. Вплив митних органів на економічну безпеку держави. *Митна безпека*. 2011. № 1-2. С.52-56.

9. Вакульчик О.М., Єдинак Т.С., Костюченко К.С. Європейський досвід оцінки результатів впровадження системи спрощеного митного контролю та якості митного аудиту. *Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка*. 2012. № 1 (47). С. 10-17.
10. Пашко П.В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації): монографія. Одеса: ПЛАСКЕ, 2009. 628 с.
11. Губа М.О. Місце і роль митного оподаткування в системі економічної безпеки держави. *Економіка, фінанси, право*. 2012. №11. С. 23-26.
12. Основні завдання та функції управління організації митного контролю. Державна фіскальна служба України. URL: <http://lv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/struktura/132906.html>. (дата звернення: 16.07.2019).
13. Квеліашвілі І. Проблеми контролю визначення митної вартості у національному законодавстві: судження експертів. *Актуальні проблеми державного управління*. 2016. Вип. 3. С. 42-46.